

Rancang Bangun Aplikasi Schoolish Berbasis Web Menggunakan Framework Yii 2 Modul Schedule, Agenda (Admin dan Guru), dan API

Sarah Amita Dewi
Jurusan Teknik Informatika dan Komputer
Politeknik Negeri Jakarta
Depok, Indonesia
sarah.dewi.tik14@mhs.wpnj.ac.id

Abstrak – Guru menggantikan peran orang tua dalam mendidik dan melatih kecerdasan anak di sekolah. Tentunya kedua pihak harus berkomunikasi untuk mengetahui perkembangan anak ketika di rumah maupun di sekolah. Keterbatasan waktu karena kesibukan masing-masing menjadi penghambat komunikasi antara keduanya. Akibatnya komunikasi yang terjalin kurang maksimal. Komunikasi yang terhambat antara guru dengan orang tua menimbulkan informasi yang tidak tepat sasaran. Tujuan penelitian ini adalah merancang bangun Modul *Schedule*, *Agenda (Admin dan Guru)*, dan *API* pada aplikasi *Schoolish* berbasis web sebagai sarana penghubung yang dapat menyampaikan informasi dari guru ke orang tua maupun sebaliknya. Metode untuk pengembangan sistem adalah *Agile* menggunakan pendekatan *Scrum*. Pengujian yang dilakukan menggunakan *Black Box Testing* untuk mengetahui apakah program aplikasi telah memenuhi kebutuhan (*requirement*) yang telah ditentukan. Dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan admin sekolah dalam mengelola jadwal pelajaran yang dapat diakses oleh guru; siswa; dan orang tua, memudahkan admin dan guru sekolah dalam mengelola jadwal remedial, dan memudahkan admin sekolah dalam mengelola jadwal ujian yang dapat diakses oleh guru.

Kata kunci-- *Agile*; *Black Box Testing*; *Sistem Informasi Akademik*; *Yii 2 Framework*

I. PENDAHULUAN

Sekolah menjadi tempat kedua bagi anak dalam memperoleh pendidikan selain di rumah. Ketika di rumah, orang tua berperan dalam memberikan edukasi bagi anak. Sedangkan di sekolah, guru yang menggantikan peran orang tua dalam mendidik dan melatih kecerdasan anak. Hal tersebut menjadi tugas seorang guru dalam perannya sebagai orang tua di sekolah. Tentunya kedua pihak harus berkomunikasi untuk mengetahui perkembangan anak ketika di rumah maupun di sekolah.

Kegiatan anak di sekolah dapat diketahui melalui guru dengan cara bertanya langsung atau melalui pesan singkat. Keterbatasan waktu karena kesibukan masing-masing menjadi penghambat komunikasi antara keduanya menyebabkan

komunikasi yang terjalin kurang maksimal. Sehingga orang tua tidak mengetahui dengan jelas informasi perkembangan akademis anak [1].

Komunikasi yang terhambat antara guru dengan orang tua menimbulkan informasi yang tidak tepat sasaran. Hasil belajar anak sangat berpengaruh karena kurangnya dukungan terhadap proses pembelajaran. Padahal dukungan dari lingkungan terutama orang tua dapat menambah energi anak untuk berprestasi [2].

Oleh sebab itu, dibutuhkan sarana penghubung yang dapat menyampaikan informasi dari guru ke orang tua maupun orang tua ke guru. Sehingga orang tua dapat memberikan dukungan dan perhatian yang lebih untuk proses belajar anak di rumah, tentunya guru dapat mengetahui lingkungan keluarga yang berpengaruh terhadap pembelajaran siswa di sekolah. Proses belajar anak di sekolah maupun di rumah terpantau dengan baik dan komunikasi antara orang tua dengan guru terjalin dengan baik pula. Dibuatlah aplikasi *Schoolish* yang dapat membantu orang tua dalam memberikan informasi kegiatan belajar anak di sekolah.

Penelitian ini berfokus dalam Rancang Bangun Aplikasi *Schoolish* Berbasis Web Menggunakan *Framework Yii 2* yang terdapat pada Modul *Schedule*, *Agenda (Admin dan Guru)*, dan *API*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Informasi Akademik

Sistem Informasi Akademik (SIA) merupakan kumpulan data yang diolah dengan sistem dengan cara tertentu untuk kepentingan kegiatan akademik. Pengelolaan data yang baik dan benar dapat mempengaruhi kapasitas informasi yang dihasilkan [3].

B. Metodologi Pengembangan Sistem

1) *Agile Software Development*

Agile adalah kumpulan metode pengembangan perangkat lunak yang berdasarkan pada pengembangan iteratif dan perulangan yang mana kebutuhan dan solusi berkembang melalui penggabungan. *Agile* bersifat fleksibel dan cepat beradaptasi apabila terjadi perubahan ketika proses pengembangan sistem sedang dilakukan [4].

2) Scrum Framework

Scrum merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang menggunakan pendekatan Agile. Scrum memiliki dokumentasi berisi daftar pekerjaan (kebutuhan *user*) yang disebut *Product Backlog*. Daftar pekerjaan tersebut akan dibagi ke dalam beberapa *sprint*, *sprint* adalah target waktu pengerjaan yang telah ditentukan [4].

Anggota *scrum* terdiri dari *Product Owner*, *Scrum Master*, dan *Development Team*. Tiap anggota *scrum* memiliki peran yang berbeda [5].

Gambar 1 Contoh Kerangka Kerja Scrum [5]

C. Framework

Framework adalah sekumpulan fungsi siap pakai yang saling terkait satu sama lain untuk menjalankan perintah tertentu sehingga pengembang menggunakan fungsi yang telah dibuat dalam *framework* tersebut [6].

Sehingga *framework* dapat diartikan sebagai kerangka yang dibuat dengan aturan tertentu dalam menjalankan suatu perintah yang harus diikuti oleh pengembang jika menggunakan *framework* tersebut.

1) Yii 2 Framework

Yii 2 merupakan kerangka kerja PHP yang menerapkan *model-view-controller* (MVC). MVC merupakan gabungan dari *model* yang berisi logika bisnis, *view* berisi antarmuka untuk *user*, dan *controller* sebagai penghubung antara *model* dan *view*. Yii 2 mampu mengembangkan sistem dengan skala yang besar dan memiliki kinerja yang cepat [7].

III. ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

A. Planning

Planning untuk aplikasi Schoolish berupa *User Requirement* pada Modul *Schedule*, *Agenda* (Admin dan Guru), dan *API*.

User Requirement Aplikasi Schoolish adalah sebagai berikut:

- 1) Halaman utama aplikasi berisi informasi umum mengenai aplikasi.
- 2) Aplikasi dapat diakses oleh super admin, admin, guru, siswa, dan orang tua.
- 3) *Login* dilakukan agar dapat mengakses aplikasi dengan memasukkan *username* dan *password*.
- 4) Halaman awal setelah *login*, menampilkan menu sesuai hak akses yang telah diberikan.

- 5) Modul yang terdapat pada aplikasi antara lain: *Schedule*, *Agenda*, *Assignment*, *Grade*, *Notes*, *News*, dan *API*.
- 6) Super admin memiliki hak akses mengelola sekolah dan admin di sekolah yang bersangkutan.
- 7) Admin dapat mengelola data sekolah yang bersangkutan.
- 8) Akun guru, siswa, dan orang tua dikelola oleh admin sekolah yang memiliki hak akses untuk mengelola data akun.

User Requirement pada Modul *Schedule* adalah sebagai berikut:

- 1) Admin dapat menambah, mengubah, menghapus, mengunggah, dan mengunduh jadwal pelajaran.
- 2) Guru dapat mengakses jadwal pelajaran sesuai kelas yang diajarkan.
- 3) Siswa dapat mengakses jadwal pelajaran sesuai kelas siswa.
- 4) Orang tua dapat mengakses jadwal pelajaran sesuai kelas siswa.

User Requirement pada Modul *Agenda* (Admin dan Guru) adalah sebagai berikut:

- 1) Modul *Agenda* terdiri dari jadwal remedial dan jadwal ujian.
- 2) Admin dapat menambah, mengubah, menghapus, mengunggah, dan mengunduh jadwal remedial dan jadwal ujian.
- 3) Guru dapat menambah, mengubah, menghapus, mengunggah, dan mengunduh jadwal remedial.
- 4) Guru dapat mengakses dan jadwal ujian sesuai kelas yang diajarkan.

User Requirement pada Modul *API* adalah sebagai berikut:

- 1) *User mobile* terdiri dari siswa dan orang tua.
- 2) *User mobile* dapat melakukan *login* melalui aplikasi.
- 3) *User mobile* dapat merubah *password* melalui aplikasi.
- 4) *User mobile* dapat mengakses data profil masing-masing.
- 5) *User mobile* dapat merubah foto profil.
- 6) *User mobile* dapat mengakses jadwal pelajaran.
- 7) *User mobile* dapat mengakses jadwal remedial.
- 8) *User mobile* dapat mengakses jadwal ujian.
- 9) *User mobile* dapat mengakses jadwal tugas.
- 10) Orang tua dapat mengakses catatan beserta komentarnya.
- 11) Orang tua dapat menambahkan komentar pada catatan.
- 12) *User mobile* dapat mengakses berita.
- 13) *User mobile* dapat mengakses rincian berita.
- 14) *User mobile* dapat mengakses nilai.

B. Perancangan *Unified Modelling Language* (UML)

1) *Use Case Diagram*

Use case diagram adalah diagram yang menjelaskan secara umum sebuah sistem. Diagram ini menjelaskan hak akses dari tiap pengguna sistem tersebut sehingga sangat cocok untuk menjelaskan kepada pengembang bagaimana sistem yang diinginkan oleh pengguna [8].

Aktor yang terdapat pada aplikasi Schoolish berbasis web terdiri dari admin, guru, siswa, dan orang tua. Tiap aktor

memiliki hak akses yang berbeda, yaitu mengelola dan mengakses data.

Gambar 2 Use Case Diagram

2) Activity Diagram

Activity diagram adalah gambaran dari aliran antara aktivitas satu ke aktivitas lain yang berada dalam suatu sistem. Bentuk activity diagram hampir sama seperti flowchart, namun ada beberapa perbedaan pada simbol-simbol tertentu [9].

a) Admin Create Modul Schedule

Halaman awal admin adalah memilih tahun ajaran. Selanjutnya, menu yang ditampilkan sesuai dengan tahun ajaran yang dipilih. Jadwal pelajaran terdapat pada menu Schedule. Sistem menampilkan form untuk mengisi data jadwal pelajaran. Kemudian sistem akan menyimpan data dengan memilih tombol Create.

Gambar 3 Activity Diagram Admin Create Schedule

b) Admin Upload Examination Schedule

Admin dapat mengunggah data dalam jumlah banyak tanpa harus mengisi secara manual dengan format Excel. Unggah data dilakukan dengan memilih tombol Choose File. Setelah file terpilih, dengan memilih tombol Upload data diunggah dan tersimpan ke dalam sistem.

Gambar 4 Activity Diagram Admin Upload Examination Schedule

c) Admin Download Remedial Schedule

Admin dapat mengunduh data dalam jumlah banyak dalam format Excel. Unduh data dilakukan dengan memilih tombol Download. Kemudian sistem menampilkan pop up konfirmasi sebelum data terunduh.

Gambar 5 Activity Diagram Admin Download Remedial Schedule

Gambar 14 Mock Up Halaman *Create Modul Schedule* dan *Agenda* untuk Admin

2) Upload dan Download Schedule

Halaman *upload/download* terdapat pada setiap jadwal yang diberikan hak akses untuk mengelola data. Data dapat diunggah dan diunduh dalam jumlah banyak dengan format Excel.

Gambar 15 Mock Up Halaman *Upload/Download* untuk Admin

D. Implementasi

Implementasi merupakan penerapan ke dalam sistem dari fase sebelumnya, yaitu fase perancangan. Berikut halaman dari implementasi sistem pada Modul *Schedule* dan *Agenda*.

a) Admin mengelola *Schedule*

Halaman utama dari jadwal pelajaran, jadwal remedial, dan jadwal ujian. Pengelolaan data dilakukan dengan cara tambah, ubah, hapus, cari, unduh, dan unggah jadwal. Jadwal yang ditampilkan sesuai dengan tahun ajaran yang telah dipilih setelah *login*.

Gambar 16 Implementasi Halaman Utama *Schedule* untuk Admin

1) *Create Schedule*

Halaman yang ditampilkan adalah *form* untuk menambah data dan kemudian disimpan ke dalam sistem.

Gambar 17 Implementasi Admin *Create Schedule*

2) *Upload Schedule*

Data dapat diisi dalam jumlah banyak dengan format Excel. *File* yang terpilih akan diproses dan diunggah kemudian tersimpan dalam *database*

Gambar 12 Implementasi Admin *Upload Schedule*

3) *Download Schedule*

Data dapat diambil dalam jumlah banyak dengan format Excel. Permintaan unduhan data diproses dan data diunduh dari *database*.

Gambar 19 Implementasi Admin *Download Schedule*

E. Pengujian

Pengujian merupakan tahapan yang terdapat pada pengembangan sistem. Tujuan dilakukan pengujian adalah apakah sistem yang dirancang telah memenuhi kebutuhan *user*. Jika terdapat kesalahan setelah pengujian dilakukan, maka diperlukan perbaikan agar sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan *user*.

a) *Black Box Testing*

Pengujian yang dilakukan menggunakan *black box testing*. Metode pengujian ini berfokus pada apakah program aplikasi telah memenuhi kebutuhan (*requirement*) yang telah ditentukan. Hal yang dilakukan adalah menjalankan program kemudian mengamati hasil apakah telah sesuai dengan proses bisnis yang diinginkan. Proses pengujian dilakukan pada aplikasi Schoolish berbasis web Modul *Schedule* dan *Agenda*.

1) *Modul Schedule*

Tabel 1 Pengujian Modul *Schedule* untuk Admin

Data Masukan	Harapan	Pengamatan	Kesimpulan
Mengisi data pada <i>form</i> tambah data jadwal pelajaran Klik tombol <i>Create</i>	Data tersimpan ke dalam <i>database</i> . Data ditampilkan pada halaman rincian jadwal pelajaran.	Data bertambah dan tersimpan ke dalam <i>database</i> . Data ditampilkan pada halaman rincian.	[√] diterima, [] ditolak
Tidak mengisi salah satu <i>field</i> pada <i>form</i>	Terdapat pemberitahuan untuk mengisi <i>form</i> secara lengkap	Terdapat pemberitahuan bahwa ada <i>field</i> yang belum terisi	[√] diterima, [] ditolak
Mengubah data pada <i>form edit</i> data jadwal pelajaran Klik tombol <i>Update</i>	Data jadwal pelajaran berhasil di- <i>edit</i> dalam <i>database</i> .	Data berubah dan tersimpan ke dalam <i>database</i> . Data ditampilkan pada halaman rincian.	[√] diterima, [] ditolak
Menghapus salah satu data jadwal pelajaran Klik tombol <i>Delete</i>	Data jadwal pelajaran pada halaman utama terhapus, data pada <i>database</i> tidak terhapus.	Data pada halaman utama terhapus, data pada <i>database</i> tidak terhapus. Tetapi kolom "deleted_by" dan "deleted_at" berubah sesuai waktu dan admin yang menghapus.	[√] diterima, [] ditolak
Memasukkan kata kunci pada kolom pencarian Kata kunci: "Semester Ganjil"	Menampilkan data sesuai kata kunci yang dimasukkan.	Menampilkan data jadwal pelajaran pada "Semester Ganjil"	[√] diterima, [] ditolak
Unggah data jadwal pelajaran Data: jadwalpelajaran.xls	Data akan bertambah dan tersimpan dalam <i>database</i> .	Data bertambah pada <i>database</i> , dan muncul notifikasi bahwa data berhasil diunggah.	[√] diterima, [] ditolak
Unduh data jadwal pelajaran	Data akan tersimpan di komputer dalam bentuk .xls	Sistem menampilkan <i>pop up</i> konfirmasi. Lalu data diunduh dari <i>database</i> dan tersimpan ke dalam	[√] diterima, [] ditolak

		komputer.	
--	--	-----------	--

2) *Modul Agenda (Remedial Schedule)*

Tabel 2 Pengujian Modul *Agenda (Remedial Schedule)* untuk Admin

Data Masukan	Harapan	Pengamatan	Kesimpulan
Mengisi data pada <i>form</i> tambah data jadwal remedial Klik tombol <i>Create</i>	Data tersimpan ke dalam <i>database</i> . Data ditampilkan pada halaman rincian jadwal remedial.	Data bertambah dan tersimpan ke dalam <i>database</i> . Data ditampilkan pada halaman rincian.	[√] diterima, [] ditolak
Tidak mengisi salah satu <i>field</i> pada <i>form</i>	Terdapat pemberitahuan untuk mengisi <i>form</i> secara lengkap	Terdapat pemberitahuan bahwa ada <i>field</i> yang belum terisi	[√] diterima, [] ditolak
Mengubah data pada <i>form edit</i> data jadwal remedial Klik tombol <i>Update</i>	Data jadwal remedial berhasil di- <i>edit</i> dan tersimpan dalam <i>database</i> .	Data berubah dan tersimpan ke dalam <i>database</i> . Data ditampilkan pada halaman rincian.	[√] diterima, [] ditolak
Menghapus salah satu data jadwal remedial Klik tombol <i>Delete</i>	Data jadwal remedial pada halaman utama terhapus, data pada <i>database</i> tidak terhapus.	Data pada halaman utama terhapus, data pada <i>database</i> tidak terhapus. Tetapi kolom "deleted_by" dan "deleted_at" berubah sesuai waktu dan admin yang menghapus.	[√] diterima, [] ditolak
Memasukkan kata kunci pada kolom pencarian Kata kunci: "Semester Ganjil"	Menampilkan data sesuai kata kunci yang dimasukkan.	Menampilkan data jadwal remedial pada "Semester Ganjil"	[√] diterima, [] ditolak
Unggah data jadwal remedial Data: jadwalremedial.xls	Data akan bertambah dan tersimpan dalam <i>database</i> .	Data bertambah pada <i>database</i> , dan muncul notifikasi bahwa data berhasil diunggah.	[√] diterima, [] ditolak
Unduh data jadwal remedial	Data akan tersimpan di komputer dalam bentuk .xls	Sistem menampilkan <i>pop up</i> konfirmasi. Lalu data diunduh dari <i>database</i> dan tersimpan ke dalam komputer.	[√] diterima, [] ditolak

3) *Modul Agenda (Examination Schedule)*

Tabel 3 Pengujian Modul *Agenda (Examination Schedule)* untuk Admin

Data Masukan	Harapan	Pengamatan	Kesimpulan
Mengisi data pada <i>form</i> tambah data jadwal ujian Klik tombol	Data tersimpan ke dalam <i>database</i> . Data ditampilkan pada halaman rincian jadwal	Data bertambah dan tersimpan ke dalam <i>database</i> . Data ditampilkan pada halaman rincian.	[√] diterima, [] ditolak

<i>Create</i>	ujian.		
Tidak mengisi salah satu <i>field</i> pada <i>form</i>	Terdapat pemberitahuan untuk mengisi <i>form</i> secara lengkap	Terdapat pemberitahuan bahwa ada <i>field</i> yang belum terisi	[<input checked="" type="checkbox"/>] diterima, [<input type="checkbox"/>] ditolak
Mengubah data pada <i>form edit</i> data jadwal ujian Klik tombol <i>Update</i>	Data jadwal ujian berhasil di- <i>edit</i> dan tersimpan dalam <i>database</i> .	Data berubah dan tersimpan ke dalam <i>database</i> . Data ditampilkan pada halaman rincian.	[<input checked="" type="checkbox"/>] diterima, [<input type="checkbox"/>] ditolak
Menghapus salah satu data jadwal ujian Klik tombol <i>Delete</i>	Data jadwal ujian pada halaman utama terhapus, data pada <i>database</i> tidak terhapus.	Data pada halaman utama terhapus, data pada <i>database</i> tidak terhapus. Data kolom "deleted_by" dan "deleted_at" berubah sesuai waktu dan admin yang menghapus.	[<input checked="" type="checkbox"/>] diterima, [<input type="checkbox"/>] ditolak
Memasukkan kata kunci pada kolom pencarian Kata kunci: "Semester Ganjil"	Menampilkan data sesuai kata kunci yang dimasukkan.	Menampilkan data jadwal ujian pada "Semester Ganjil"	[<input checked="" type="checkbox"/>] diterima, [<input type="checkbox"/>] ditolak
Unggah data jadwal ujian Data: jadwajujian.xls	Data akan bertambah dan tersimpan dalam <i>database</i> .	Data bertambah pada <i>database</i> , dan muncul notifikasi bahwa data berhasil diunggah.	[<input checked="" type="checkbox"/>] diterima, [<input type="checkbox"/>] ditolak
Unduh data jadwal ujian	Data akan tersimpan di komputer dalam bentuk .xls	Sistem menampilkan <i>pop up</i> konfirmasi. Lalu data diunduh dari <i>database</i> dan tersimpan ke dalam komputer.	[<input checked="" type="checkbox"/>] diterima, [<input type="checkbox"/>] ditolak

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang ada, telah dilakukan rancang bangun aplikasi Schoolish yang berfungsi sebagai buku penghubung bagi pihak sekolah dengan orang tua. Dengan dibuatnya aplikasi Schoolish menghasilkan beberapa fitur, berikut kesimpulan yang diperoleh:

- 1) Memudahkan admin sekolah dalam memberikan informasi terkait jadwal pelajaran yang dapat diakses oleh guru, siswa, dan orang tua merupakan fitur pada Modul *Schedule*.

- 2) Memudahkan admin dan guru sekolah dalam memberikan informasi terkait jadwal remedial yang dapat diakses oleh siswa dan orang tua merupakan fitur *Remedial Schedule* pada Modul Agenda.
- 3) Memudahkan admin sekolah dalam memberikan informasi terkait jadwal ujian yang dapat diakses oleh guru merupakan fitur *Examination Schedule* pada Modul Agenda.
- 4) Memudahkan web server dalam memberikan permintaan data yang ditampilkan pada aplikasi *mobile* merupakan fitur pada Modul API.
- 5) Memudahkan admin dan guru dalam menambah dan mengambil data siswa dalam jumlah banyak merupakan fitur *export/import*.

B. Saran

Adapun saran untuk pengembangan sistem selanjutnya adalah:

- 1) Penambahan fitur *download* jadwal pelajaran untuk siswa dan orang tua sehingga jadwal dapat diakses secara *offline*.
- 2) Penambahan fitur absen sehingga absensi dapat dilakukan secara tersistem.

REFERENSI

- [1] Pusitaningtyas, A., 2016. *Pengaruh Komunikasi Orang Tua dan Guru Terhadap Kreativitas Siswa*. Sidoarjo, s.n., pp. 935 - 942.
- [2] Sindo, 2012. *Keluarga Pendukung Prestasi Anak*, Jakarta: Okezone Lifestyle.
- [3] Lukum, A., 2013. Implementasi Sistem Informasi Akademik Universitas Negeri Gorontalo. *Jurnal Entropi*, Februari, VIII(1), pp. 530-542.
- [4] Islam, K. A., 2013. *Agile Methodology for Developing & Measuring Learning*. 1st ed. Bloomington: AuthorHouse.
- [5] Anon., n.d. *What is Scrum?*. [Online] Available at: <https://www.scrum.org/resources/what-is-a-scrum-development-team> [Accessed 19 November 2017].
- [6] Sidik, B., 2012. *Framework CodeIgniter*. Bandung: Informatika.
- [7] Safronov, M. & Winesett, J., 2014. *Web Application Development with Yii 2 and PHP*. 3rd ed. Birmingham: Packt Publishing.
- [8] Muslihudin, M. & Oktafianto, 2016. *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi*. 1st ed. Yogyakarta: Andi.
- [9] Mulyani, S., 2016. *Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit*. 2nd ed. Bandung: Abdi Sistematika.
- [10] Jana, D., 2014. *C++ and Object-Oriented Programming Paradigm*. 3rd ed. Delhi: PHI Learning Private Limited.